

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 1 – Enero 1997

Apertura del año judicial

El fiscal y el futuro proceso penal

Jurado: primera experiencia

**Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita**

Parece que esta nueva jurisprudencia —de la que son también muestra las Sentencias de 23 de julio de 1993 y 20 de julio de 1994, citadas en la que ahora se comenta— es preferible a la errática política legislativa consistente en, sin un criterio claro, establecer el carácter improrrogable de la competencia territorial en muchas materias. Frente a la práctica de establecer cláusulas abusivas de sumisión expresa, parece una línea de defensa más técnica, económica, fructífera y respetuosa con la libertad de las partes, la de permitir a la parte más débil de la relación jurídica alegar la nulidad de la cláusula de sumisión expresa al impugnar la competencia territorial que la de fijar ésta con carácter imperativo o improrrogable.

I. Díez-Picazo

§ 6. Dolores del Toro Espinosa. TC 2.º S 39/1996, de 11 marzo

§ 6.—NOTIFICACION DE SENTENCIA. CEDULA ENTREGADA A VECINO ALEGADAMENTE ENEMISTADO: INDEFENSION

M.ª Dolores del Toro Espinosa c. Mariano Arcos Quevedo.

Tribunal Constitucional (Sala 2.ª).

Sentencia 39/1996, de 11 de marzo, recurso núm. 3426-93, BOE 17.4, 23.

Constitucional: recurso de amparo (civil: demolición de obras en vivienda).

Magistrado Ponente: Vives Antón.

Abogado: Calvo Cabello.

Hechos y cuestiones jurídicas

Dolores del Toro Espinosa fue condenada, previo juicio de cognición, a demoler unas obras realizadas en su vivienda, y a pagar una indemnización a un vecino. Su recurso de apelación fue inadmitido por extemporáneo. La Audiencia Provincial no se atuvo a la fecha indicada por la demandada apelante (18 de febrero de 1993), en que afirmaba haber encontrado copia de la sentencia del Juzgado introducida por debajo de la puerta de su casa, sino a la fecha en que el agente judicial, tras intentar infructuosamente la notificación personal, entregó cédula a un vecino (día 8 de febrero). La Audiencia hizo caso omiso de la alegación de que el receptor de la cédula era arrendatario de un local afectado por las obras en litigio, y había depuesto como testigo de la contraparte en el proceso civil.

La cuestión estriba en determinar si Dolores del Toro Espinosa sufrió indefensión, contraria al art. 24.1 CE, a pesar de que el Juzgado cumplió la LEC.

Fallo

Otorga el amparo, y anula el Auto que desestimó el recurso de queja de la actora, para que la AP dicte una resolución respetuosa con su derecho a la tutela judicial.

Fundamentos jurídicos

Primero: El presente recurso tiene por objeto determinar si la demandante de amparo ha experimentado o no una lesión de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin resultado de indefensión como consecuencia de que la cédula de notificación de la sentencia dictada en el juicio de cognición núm. 1139/91, de la que se hizo cargo un vecino el día 8 de febrero de 1993, no le fue

entregada efectivamente hasta el posterior día 18 del mismo mes y año, fecha en la que ya habían vencido los plazos legalmente establecidos para la interposición del recurso de apelación que efectivamente formalizó, y cuya inadmisión por extemporaneidad fue declarada en las resoluciones ahora impugnadas.

Según se afirma en la demanda, el receptor de la cédula demoró maliciosamente su entrega a la recurrente

durante diez días, demora que, a juicio de esta última, fue debida tanto a las malas relaciones personales que mantiene con la persona a quien fue entregada la cédula, como a la circunstancia de que dicho receptor estuviera objetivamente interesado en que la actora no recurriera la sentencia objeto de notificación, al ser el mismo titular del negocio de hostelería directamente perjudicado por las obras que la recurrente había acometido en su vivienda, obras que die-

de competencia por inhibitoria, al entender que la competencia territorial corresponde a los tribunales de Alicante, lugar donde tiene su domicilio el demandado, donde se ha prestado el servicio y donde se celebró el contrato, (art. 62 LEC) al ser ineficaz la cláusula de sumisión que figura en el mismo.

El Juzgado núm. 9 de Alicante, previo informe del Ministerio Fiscal, requiere de inhibición al de Madrid por auto de fecha 7 de julio de 1995, requerimiento que es contestado con fecha 16 de noviembre de 1995 por el Juzgado núm. 61 de los de Madrid, manteniendo su competencia y dando con ello lugar a la presente cuestión de competencia.

Segundo: En los escritos de alegaciones de las partes interesadas, se aduce la existencia de una serie de sentencias dictadas por esta Sala, entre otras, con fecha 31 mayo de 1991; 18 de junio de 1992; 22 de julio de 1992, etc., en las que se aplicaba con criterio taxativo la literalidad de la cláusula de sumisión expresa, que la entidad demandante hizo figurar en los contratos impresos que firmaban los beneficiarios de los servicios de mantenimiento de los aparatos ascensores, instalados en toda la geografía nacional por la entidad demandante y fabricante de los mismos. En aquel tiempo los Tribunales españoles no disponían de un apoyo legal, para declarar no vinculante a una cláusula de sumisión formalmente establecida, aunque supusiere un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. El panorama legal ha sufrido una importante modificación a partir de la Directiva de la CEE, núm. 93/13 de fecha 5 de abril de 1993, que define

y sanciona de ineficacia a las cláusulas abusivas plasmadas en los contratos celebrados con los consumidores. Esta disposición tiene el carácter de norma de obligada transcripción a los derechos nacionales de los Estados miembros, y mientras se lleva a cabo tal establecimiento, los Tribunales judiciales de cada Estado deben actuar como Jueces Comunitarios.

En el art. 3.º de la misma se definen las cláusulas abusivas de la siguiente forma: «las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente, se considerarán abusivas si, pese a la exigencia de buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente, cuando haya sido redactada previamente, y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en contratos de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente, asumirá plenamente la carga de la prueba. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas... Q) Suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción o arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición... etc. Art. 6.º Los Estados miembros establecerán que no vinculan al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas

que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional... etc.».

La transcripción literal de la mencionada Directiva hace innecesarias mayores argumentaciones, debiendo únicamente añadir, que la cláusula de sumisión expresa que figura en el contrato básico de adhesión, ciertamente que es abusiva, pues origina un desequilibrio para los usuarios de los servicios de mantenimiento de los ascensores, distribuidos por toda España, obligándoles a defenderse y litigar en Madrid, con la consiguiente dificultad en cuanto a su representación procesal, proposición y práctica de prueba, desplazamientos, etc.; y un correlativo benéfico para la entidad ahora demandante, que no obstante tener negocios en numerosas poblaciones, cómodamente centraliza sus reclamaciones judiciales en la Capital de España, donde, con un evidente ahorro económico, tiene garantizada su asesoría jurídica.

La nueva legislación y este razonamiento motivaron la nueva orientación jurisprudencial que representan las sentencias de fecha 23 de julio de 1993 y de 20 de julio de 1994.

Por todo lo expuesto, previa declaración de abusiva de la cláusula de sumisión expresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 62 LEC, y con el informe favorable del Ministerio Fiscal, esta Sala decide la competencia para conocer de la presente reclamación en favor del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de los de Alicante, remitiendo las actuaciones a dicho Juzgado, con certificación de la sentencia, y poniendo lo resuelto en conocimiento del de Madrid; todo ello sin hacer mención alguna sobre las costas causadas.

COMENTARIO

El Tribunal Supremo, dando eficacia en relaciones entre particulares a una Directiva comunitaria sobre protección de los consumidores, declara el carácter abusivo de una cláusula de sumisión expresa. En efecto, se trata de un contrato celebrado en Alicante, con un consumidor de Alicante, respecto de una prestación de servicios a realizar en Alicante y por parte de una empresa que, presumiblemente, está instalada en Alicante. Cabe suponer que, como en muchas ocasiones, la cláusula de sumisión expresa a los Tribunales de Madrid no tenía otra finalidad que la comodidad de la empresa de litigar en el lugar donde cabe suponer que se encuentra su sede central. Al tiempo, obligar al consumidor a litigar en Madrid puede tener carácter disuasorio. El carácter abusivo de la cláusula de sumisión expresa es claro.

Parece que esta nueva jurisprudencia —de la que son también muestra las Sentencias de 23 de julio de 1993 y 20 de julio de 1994, citadas en la que ahora se comenta— es preferible a la errática política legislativa consistente en, sin un criterio claro, establecer el carácter improrrogable de la competencia territorial en muchas materias. Frente a la práctica de establecer cláusulas abusivas de sumisión expresa, parece una línea de defensa más técnica, económica, fructífera y respetuosa con la libertad de las partes, la de permitir a la parte más débil de la relación jurídica alegar la nulidad de la cláusula de sumisión expresa al impugnar la competencia territorial que la de fijar ésta con carácter imperativo o improrrogable.

I. Díez-Picazo

§ 6. Dolores del Toro Espinosa. TC 2.ª S 39/1996, de 11 marzo

§ 6.—NOTIFICACION DE SENTENCIA. CEDULA ENTREGADA A VECINO ALEGADAMENTE ENEMISTADO: INDEFENSION

M.ª Dolores del Toro Espinosa c. Mariano Arcos Quevedo.

Tribunal Constitucional (Sala 2.ª).

Sentencia 39/1996, de 11 de marzo, recurso núm. 3426-93, BOE 17.4, 23.

Constitucional: recurso de amparo (civil: demolición de obras en vivienda).

Magistrado Ponente: Vives Antón.

Abogado: Calvo Cabello.

Hechos y cuestiones jurídicas

Dolores del Toro Espinosa fue condenada, previo juicio de cognición, a demoler unas obras realizadas en su vivienda, y a pagar una indemnización a un vecino. Su recurso de apelación fue inadmitido por extemporáneo. La Audiencia Provincial no se atuvo a la fecha indicada por la demandada apelante (18 de febrero de 1993), en que afirmaba haber encontrado copia de la sentencia del Juzgado introducida por debajo de la puerta de su casa, sino a la fecha en que el agente judicial, tras intentar infructuosamente la notificación personal, entregó cédula a un vecino (día 8 de febrero). La Audiencia hizo caso omiso de la alegación de que el receptor de la cédula era arrendatario de un local afectado por las obras en litigio, y había depuesto como testigo de la contraparte en el proceso civil.

La cuestión estriba en determinar si Dolores del Toro Espinosa sufrió indefensión, contraria al art. 24.1 CE, a pesar de que el Juzgado cumplió la LEC.

Fallo

Otorga el amparo, y anula el Auto que desestimó el recurso de queja de la actora, para que la AP dicte una resolución respetuosa con su derecho a la tutela judicial.

Fundamentos jurídicos

Primero: El presente recurso tiene por objeto determinar si la demandante de amparo ha experimentado o no una lesión de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin resultado de indefensión como consecuencia de que la cédula de notificación de la sentencia dictada en el juicio de cognición núm. 1139/91, de la que se hizo cargo un vecino el día 8 de febrero de 1993, no le fue

entregada efectivamente hasta el posterior día 18 del mismo mes y año, fecha en la que ya habían vencido los plazos legalmente establecidos para la interposición del recurso de apelación que efectivamente formalizó, y cuya inadmisión por extemporaneidad fue declarada en las resoluciones ahora impugnadas.

Según se afirma en la demanda, el receptor de la cédula demoró maliciosamente su entrega a la recurrente

durante diez días, demora que, a juicio de esta última, fue debida tanto a las malas relaciones personales que mantiene con la persona a quien fue entregada la cédula, como a la circunstancia de que dicho receptor estuviera objetivamente interesado en que la actora no recurriera la sentencia objeto de notificación, al ser el mismo titular del negocio de hostelería directamente perjudicado por las obras que la recurrente había acometido en su vivienda, obras que die-

